

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ISKANDIROVA Gulchexra Maxmudovna*O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi**“San’at nazariyasi va tarixi”**kafedrasi o‘qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10050679>

ZAMONAVIY RAQS YETUK IJODKOR USLUBIDA

ANNOTATSIYA

XX asrning raqs san’atida modern janr yo‘nalishini rivojlanishi, mutafakkirlari, ijodkorlari va tarixiy bosqichi haqida gapirish joiz. Bugungi kunda zamonaviy xoreografiya kundan kunga shakllanmoqda. Zamonaviy xoreografiyani tahlil qilishda Pina Baush ijodi muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy raqs zamonaviy, jazz, lirik va klassik baletni o‘z ichiga olgan bir necha raqs janrining elementlarini birlashtiradigan ifodali raqs uslubidir. Zamonaviy raqqoslar aqli va tanasini raqs harakatlari orqali bog‘lashga intiladi. “Zamonaviy” atamasi XX asrning o‘rtalarida paydo bo‘lgan va bugungi kunda juda mashhurdir.

Kalit so‘zlar: tarix, raqs, xoreografiya, balet, pantomima, plastika, rivojlanish, modern, janr, yo‘nalish.

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ В СТИЛЕ ЗРЕЛОГО ТВОРЦА

АННОТАЦИЯ

Стоит упомянуть о развитии жанра модерн в танцевальном искусстве XX века, его основоположниках, создателях и историческом этапе. Сегодня современная хореография формируется день за днём. Творчество Пины Бауш играет важную роль в анализе современной хореографии.

Современный танец-экспрессивный танцевальный стиль, сочетающий в себе элементы нескольких танцевальных жанров, в том числе модерна, джаза, лирического и классического балета. Современные танцоры стремятся соединить свой разум и тело посредством танцевальных движений. Термин «модерн» появился в середине XX века и сегодня очень популярен.

Ключевые слова: история, танец, хореография, балет, пантомима, пластика, развитие, модерн, жанр, направление.

MODERN DANCE IN MATURE CREATIVE STYLE

ANNOTATION

It is worth mentioning the development of the modern genre in the dance art of the twentieth century, its founders, creators and historical stage. Today, modern choreography is being formed day by day. The work of Pina Bausch plays an important role in the analysis of contemporary choreography.

Contemporary dance is an expressive dance style that combines elements of several dance genres, including modern, jazz, lyrical and classical ballet. Modern dancers strive to connect their mind and body through dance movements. The term "modern" appeared in the mid-XX th century and is very popular today.

Keywords: historical, dance, choreography, balet, pantomime, plastic arts, development, modern, genre, direction.

Raqs ommaviy to'y-bazmlarda, vals, sahnada, tantanali, badiiy gimnastika turlarga ajratiladi. Raqs harakatlari orqali fikrlar va hissiyotlarni yetkazish, hikoyanavislik qilish mumkin. Raqs evolutsiyasi natijasida turfa uslublar kelib chiqdi. Masalan, nisbatan yaqinda paydo bo'lgan breakdance hip hop madaniyatiga oiddir; afrikacha raqs esa izohlanishlidir; balet va vals klassik raqs bo'lsa, step zamonaviydir. Shijjoat bilan rivojlanib borayotgan raqs turlari va raqs sahnalashtiruvchi xoreograflar o'z asar mahsulotlari bilan zamon tengdoshlarimizning e'tiboridan joy olmoqda. Modern uslubi XIX asr oxiri XX asr boshlarida Yevropa va Amerika san'atida mavjud bo'lgan badiiy uslubdir. Ijrochilar uchun zamonaviy raqs mashg'ulotlari jismoniy salomatlik uchun foydalidir, ritm tuyg'usini, badiiy didni, notiqlik mahoratini, artistlik mahoratini, jamoada ishlash va maqsadlarga erishish qobiliyatini rivojlantiradi.

Yevropada tavallud topgan raqqosalardan bir qanchasi raqsda yangi shaklning kashshifoyotchilari deb ataladi: Loi Fuller (1862-1928), Isadora Duncan (1877-1927), Pina Baush (1940-2009) va Rut Sent-Denis (1879-1968). Shuningdek, kanadalik Maud Allan (1873-1956). Yigirmanchi asrning boshlarida aynan ular klassik kanonlardan voz kechib, raqsning yangi shakllarini izlashga kelishgan.

Pina Baush - raqs teatri afsonasi. U qirq yil davomida hayotni - quvonch, qo'rquv, sevgi, shubha, og'riqni zamonaviy raqs tiliga tarjima qildi, xoreografiya va teatrning barcha qirralarini qayta ko'rib chiqdi. U chiziqli dramaturgiyadan, odatiy ish tartibidan, klassik dekoratsiya va liboslardan voz kechdi va truppaga savollar berishni boshladi, har bir raqqosa o'z tanasi bilan javob beradi. "Meni odamlar qanday harakat qilishlari emas, balki ularni nima undayotgani qiziqtiradi", derdi u.

"Meni hayotda insonlarning qanday harkatlanishi emas balki, ularni nima harakatlantirishi qiziqtiradi"

Pina Baush

Pina Baush - raqqosa va xoreograf, XX asr raqs san'atining yirik namoyandalaridan biridir. U 1940 yilning 27 iyulida Germaniyaning Zolingen shahrida tavallud topgan.

Bolaligidan raqs san'atiga qiziqib kelgan Pina Vuppertal shahridagi bolalar baletida yakkahon raqqosa sifatida o'z faoliyatini olib boradi. 1955 yilda mashhur xoreograf Kurt Yosning "Folkvangshule" raqs ansambliga ishga taklif qilinadi. 1958 yilda Amerikaga ketib, u yerdagi taniqli baletmeysterlar Entoni Tyudor, Xose Limon va Alfredo Korvinolar kabi yetuk raqs ustalaridan raqsning nozik qirralarini o'rganadi. O'zining iqtidorini namoyon etgan Baush "Metropolitan Opera" va "New American Ballet" balet truppalari ham san'atini namoyon etadi [1].

Biroz vaqt o'tgandan so'ng Kurt Yossn Pina Baushni qayta o'zining ansambliga taklif qiladi va u 1962 yilda qaytishga qaror qiladi. "Folkvang-balet" ansamblining yakkahoni iqtidorli raqqosa ustози Kurt nafaqaga chiqqanidan so'ng, ansamblga rahbarlik qiladi. 1968 yilda Bartok musiqasiga dastlabki "Fragment" nomli spektaklni sahnalashtiradi. Zamonaviy xoreografiya san'atida ijod qilgan Pina Baushning san'ati tomoshabinlar tomonidan iliq munosabatda qabul qilinmaydi, ammo modern yo'nalishini tushungan mutaxassislar, baletmeysterlar uning raqslarini, ijod mahsulotini yuksak darajada baholashadi [2].

1969 yilda Kyolndagi xoreograflarning xalqaro ko'rik-tanlovida uning san'ati yuqori baholanib, faxrli birinchi o'rinni egallashiga muvoffaq bo'ladi.

1973 yilga kelib u hayotining oxirigacha Vuppertal shahridagi o'zi ijod va rahbarlik qilgan "Folkvang-balet" raqs ansamblida bosh xoreograf, baletmeyster bo'lib ishlaydi. Uning raqs raqs truppasida dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan har hil yoshdagi qatnashgan, ularning aksariyat qismi tashqi ko'rinishidan balet talablariga javob bermagan. 1974 yilda Pinaning ansambliga muvoffaqiyat olib kelgan asar mahsuloti kompozitor Glyuk operasiga "Tavriddagi Ifigeniya"ning xoreografik sahnalashtiruvi bo'ldi. Balet tanqidchilari yilning eng yaxshi spektakli deb

e'tirof etishsa-da, Vuppertal xalq tomoshabinlari o'zgacha xoreografiyani bir onda qabil qilisha olshmadi. Uning bu davrdagi boshqa ishlari, nemis ekspressionizm uslubida sahnalashtirilgan [3].

Pina Baushning keyingi yillarda sahnalashtirgan ishlari dastlabkilaridan yorqinligi va rang-barangligi bilan farq qiladi, shu o'rinda uning raqslari har bir borgan shaharlarga moslashkan holda kechadi. Bulardan: Budapesht, Palermo, Istambul, Tokio, Lissabon, Gonkong, Madrid, Rim va Los-Anjles kabilardir. Baush o'zining raqs ansambl bilan birga Moskva shahridagi teatrga olti marotaba gastrol safari bilan tashrif buyuradi.

Pina Baushning ijodi zamonaviy raqs xoreografiya rivojida o'zining kuchli ta'sirini ko'rsatdi va raqs teatrini imkoniyatlarini kengaytiradi. Ayrim raqslarini professional artistlar tomoshabinlar orasida ijro etishgan bo'lsa, tomoshabinlar esa sahna raqslarini sahnaga chiqib ijro etishgan. Pina Baush o'z spektakllarida turli musiqalardan, aynan klassikadan estrada va djazgacha bo'lgan materiallardan foydalangan, bolalar qo'shiqlarini avangard bilan, opera ariyalarini pop-musiqqa bilan uyg'unlashtirgan.

Spektakllarning sahnaviy bezagi ham noodatiy bo'lgan – sahnada qum, o'tlar, gullar, suvdan foydalanilgan. Baletmeyster videoproyeksiya imkoniyatlaridan keng foydalanilgan. Pina librettodan umuman voz kechadi. Uning spektakllarida nutq, musiqa va harakat imkoniyatlari keng foydalanilgan.

Marosim va kundalik hayot, erkinlik va zulmat, mag'rurlik va o'z-o'ziga nafrat kabi yopiq mavzular Pina Baush uchun umuman mavjud bo'lmagan. Uning xoreografiyasida elementar plastik harakatlar, maishiy harakatlar va detallar ko'p uchraydi. Bu reglamentga, ya'ni aniq qonun-qoidalarga asoslangan balet emas: Pina Baush spektakllarida artistlar muayyan sharoitdan kelib chiqib, ichki impuls asosida harakat qilishadi.

Pina Baush kino san'ati sohasida ham faoliyat ko'rsatgan ijodkordir. U 1983 yilda Federiko Fellining "Oqayotgan kema"da- ojiz malika, 1990 yilda "Imperatritsa yig'isi", 2002 yilda Pedro Almodovaraning "U bilan gaplashgin" filmida sur'atga tushgan. Pina Baushning hayoti gavalangan "Pina" xujjatli fil uning vafotidan so'ng ishlanib 2011 yilda oynai jahonda namoyon etilgan.

Pina Baushning "Orfey va Evridika" (Glyuk musiqasi asosida), "Muqaddas bahor" (Stravinskiy musiqasi), "Семь смертных грехов" (Kurt Vayl musiqasi), "Он берет ее за руку и ведет в замок..." (Raben musiqasi), "Myuller qahvaxonasi" (Persell musiqasi), "Kontaktxof" (yig'ma musiq), "Гвоздики" (Shubert, Gershvin, Legar musiqalari), "Viktor" (yig'ma musiq), "Palermo Palermo" (Griga, Paganini musiqasi), "Danson", "Мойщик окон", "Mazurka fogo", "Akva", "Для детей вчерашних, сегодняшних и завтрашних", "Бамбуковый блюз", "Sweet mambo" (yig'ma musiq) eng ko'zga ko'ringan ijodiy ishlaridir.

Pina Baushning nafaqat falsafasi, balki uning dunyo qarashi raqqos, raqqosalar, xoreograflar, va muhlislarning raqs olami inqilobidagi timsolidir.

Zamonaviy xoreografiyaning namoyondasi, o'z san'atining fidoyisi Pina Baush o'z ansambli bilan navbatdagi Moskvaga ijodiy safari uyushtirilgan vaqtda 2009 yilning 30 iyunida Saraton kasaligi tufayli olamdan ko'z yumadi. U yaratgan ijod mahsuloti hozirgi kunda zamonaviy xoreografiyada nazariy va amaliy ko'rinishda keng ko'lamda o'rganilmoqda.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Balet ensiklopediyasi, M.:1981
2. Колесянов И.М. Современный эстрадный танец. Т.:2008
3. Jahon va o‘zbek xoreografiya san’ati tarixi, o‘quv qo‘llanma. T.:2021

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz